

Hacia la restauración de bancos de choritos en el Fiordo de Reloncaví

Resultados de un taller participativo en Río Puelo

Mensajes clave

- El fiordo de Reloncaví es un ecosistema estratégico para la mitilicultura chilena al concentrar la mayor parte de la captación de semillas que sustenta la industria nacional.
- Actores locales reportan periodos con una disminución significativa en la captación de semillas (hasta 70 %) y pérdida sostenida de bancos naturales de mitílidos.
- Existe consenso en la urgencia de implementar acciones de restauración ecológica y monitoreo participativo para recuperar y mantener la productividad del sistema.
- Mediante un taller participativo se identificaron zonas prioritarias y una base de colaboración multiactor, habilitando condiciones para avanzar en iniciativas piloto de restauración.

Contexto

El **Fiordo de Reloncaví**, ubicado en la comuna de Cochamó, Región de Los Lagos, es un ecosistema marino de alta productividad y relevancia para la acuicultura nacional. En este sistema ocurre la primera etapa del proceso productivo de la mitilicultura: la **captación de semillas de choritos (*Mytilus chilensis*)**, que posteriormente son trasladadas a centros de engorda ubicados en distintas áreas de cultivo, principalmente en el mar interior de Chiloé y Calbuco, donde crecen hasta su cosecha y comercialización.

El fiordo alberga **numerosos bancos naturales de mitílidos y constituye una de las zonas de retención larval más importantes del sur de Chile**, concentrando una proporción significativa de la captación de semillas que sustenta la industria mitilicultora del país.

Sin embargo, es también un **ecosistema especialmente sensible** a presiones ambientales, tanto de origen antrópico como a aquellas asociadas al cambio climático. En los últimos años, actores locales han observado una importante **disminución en la captación de semillas y la pérdida de bancos naturales de choritos**, lo que genera preocupación a lo largo de toda la **cadena de valor de la mitilicultura** y plantea desafíos para la sostenibilidad de la actividad.

Soluciones basadas en la naturaleza – Proyecto Shell-NbS

Ante estos desafíos, surge la necesidad de explorar estrategias que permitan conservar la calidad ambiental del fiordo y fortalecer los bancos naturales de mitílidos. En este contexto, el proyecto Shell-NbS explora el **uso de conchillas de choritos para la construcción de arrecifes artificiales**, devolviendo el carbonato de calcio al medio marino y generando sustratos que favorezcan la recuperación de bancos naturales de mitílidos. Esta estrategia se enmarca en un enfoque de **soluciones basadas en la naturaleza (SbN) y restauración socioecológica**, que busca simultáneamente recuperar funciones ecológicas y fortalecer la resiliencia de las comunidades costeras.

Restauración Socioecológica:

Proceso que busca recuperar ecosistemas degradados integrando activamente a las personas, sus instituciones y medios de vida, para asegurar beneficios ecológicos y sociales sostenibles en el tiempo

Soluciones basadas en la naturaleza (SbN):

Acciones para proteger, gestionar y restaurar ecosistemas de manera sostenible, abordando desafíos sociales y generando beneficios simultáneos para las personas y la biodiversidad

El proyecto combina **investigación científica**, desarrollo de **biomateriales** y **procesos participativos**, con el objetivo de identificar oportunidades de restauración que contribuyan tanto a la conservación del ecosistema como a la sostenibilidad de la mitilicultura. Esta aproximación permite avanzar en soluciones costo-efectivas que integran gestión de residuos, restauración ecológica y fortalecimiento productivo.

Taller participativo “Co-produciendo conocimiento para restaurar bancos de choritos y reimaginar el bienestar costero en el Fiordo de Reloncaví”, 14 de enero 2026, Biblioteca Río Puelo, Cochamó

Reconociendo que el conocimiento local es fundamental para comprender la dinámica del fiordo, el proyecto Shell-NbS, junto a la Municipalidad de Cochamó organizó un taller participativo, con el objetivo de generar un espacio de diálogo y **construcción colectiva de conocimiento** entre actores del territorio, investigadores y representantes del sector público en torno a los desafíos y **oportunidades para la restauración de bancos de choritos en el fiordo**.

Con la participación de cerca de 30 representantes del sector público, privado, mitilicultores, organizaciones locales, municipio y academia, se realizó un ejercicio de mapeo participativo para identificar: **actores** relevantes del sistema socioecológico del fiordo; **usos, problemáticas y oportunidades** del territorio; y **áreas y poblaciones de choritos prioritarias** para la restauración.

Resultados del taller

Actores del territorio: El ejercicio participativo permitió identificar una amplia diversidad de actores vinculados al uso, gestión y conservación del fiordo

Sector de Pesca y Acuicultura Mitilicultores (engorda y colecta de semillas), recolectores de orilla, buzos mariscadores, pescadores artesanales, titulares de AMERB, salmonicultores	Organizaciones y asociaciones gremiales Organizaciones de pescadores, asociaciones de mitilicultores, AmiChile, asociaciones de trabajadores del turismo	Comunidad Escuelas, liceos técnico profesionales, juntas de vecinos	Instituciones de investigación Universidades, Fundaciones, Instituto de Fomento Pesquero (IFOP)	Instituciones y organismos públicos Gobierno Regional de Los Lagos, Municipio de Cochamó, SUBPESCA, DIRECTEMAR, MOP, SBAP
Organizaciones indígenas especialmente asociadas a ECMPO				

- Los participantes destacaron la **importancia histórica y social de la mitilicultura** en el territorio, reconociendo su rol en el desarrollo económico local y las historias de muchas familias de la zona.
- Los **captadores de semillas cumplen un rol indispensable** en la sostenibilidad futura de la actividad, son el actor clave que puede **liderar procesos de restauración** con apoyo de investigadores, instituciones públicas y participación activa de la comunidad local.

Usos del territorio: Los participantes identificaron múltiples usos que coexisten en el estuario de Reloncaví, reflejando la complejidad del sistema socioecológico

- Mitilicultura: captación de semillas, engorda, transporte
- Pesca artesanal y recolección de mariscos (ostras, choritos, almejas)
- Salmonicultura
- Agricultura familiar
- Actividades culturales indígenas vinculadas a ECMPO
- Navegación y transporte marítimo
- Infraestructura del borde costero

Problemáticas del territorio:

La principal problemática identificada durante el taller corresponde a la **disminución en la captación de semillas** de choritos y la **pérdida de bancos naturales de mitílidos** en el fiordo.

Los participantes señalaron que en algunas localidades la captación habría disminuido cerca de un 70 %, e incluso existen sectores donde actualmente no se registra captación.

De acuerdo con los participantes, esta situación estaría asociada a **cambios en las condiciones ambientales** del estuario, ya sean naturales o vinculados, entre otros factores, con impactos percibidos de la salmonicultura, indicando que las zonas donde opera la industria sufren una degradación en la calidad del agua. A esto se suman las amenazas de la contaminación, sobreexplotación de recursos bentónicos, especies invasoras, eventos de marea roja y fenómenos ambientales.

Áreas y poblaciones prioritarias: Los participantes coincidieron en que todo el Fiordo de Reloncaví constituye un único **sistema crítico para la captación de semillas**, extendiéndose hacia sectores de la comuna de Hualaihué.

Se identificaron áreas que debido a su importancia para la **captación de semillas** o a su grado de **degradación ambiental**, fueron consideradas prioritarias para acciones de restauración o protección

Oportunidades: Los participantes destacaron diversas oportunidades para avanzar hacia la sostenibilidad del ecosistema del Fiordo de Reloncaví

- Desarrollo de **programas de monitoreo ambiental** de larvas y semillas de mitílidos a largo plazo, con participación activa de miticultores
- Evaluar la viabilidad de **zonas de engorda que permitan aumentar la disponibilidad de gametos** en el estuario, contribuyendo a mejorar la captación de semillas
- Explorar **estrategias de diversificación productiva**, incluyendo turismo asociado a la miticultura y el fortalecimiento de servicios en caletas

Estas oportunidades abren un espacio concreto para el **desarrollo de iniciativas piloto de restauración** y el **fortalecimiento de la resiliencia de la miticultura** en el territorio.

Próximos pasos: El proceso participativo desarrollado en Río Puelo constituyó un primer paso para construir una **visión compartida sobre la restauración socioecológica del fiordo** de Reloncaví. Durante el taller, los participantes identificaron una serie de acciones que consideran prioritarias para avanzar en este proceso, entre ellas:

- Fortalecer la **información ambiental y ecológica** del fiordo mediante la implementación de sitios de monitoreo de largo plazo y con participación local.
- Evaluar la **factibilidad de restauración** de bancos de mitílidos, priorizando zonas identificadas en el taller.
- Promover mecanismos de **colaboración multiactor** para la co-producción de conocimiento.
- Impulsar **proyectos piloto de restauración** basados en soluciones basadas en la naturaleza.

Mensaje final

La **restauración de bancos de choritos** en el Fiordo de Reloncaví representa una **oportunidad concreta y valorada por la comunidad para fortalecer la sostenibilidad de la miticultura y el bienestar costero**.

Avanzar en este desafío requerirá **coordinación efectiva** entre comunidades locales, sector productivo, academia e instituciones públicas, junto con la **implementación de acciones piloto** basadas en evidencia.

Pruebas piloto de arrecifes artificiales creados con conchillas de moluscos

Cómo citar este documento:

Lavín, U., Martínez-Harms, M. J., Sotomayor, D., Lagos, N. A., Peceño, B., & Larraín, B. (2026). Hacia la restauración de bancos de choritos en el Fiordo de Reloncaví, resultados de un taller participativo en Río Puelo. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.19697924>

Escanea el código QR o visita <https://doi.org/10.5281/zenodo.19697924> para descargar el documento

Proyecto Fondef ID24i10031
Proyecto Fondecyt I221322
Proyecto Anillos ACT240004
Centro Basal FB210006

